
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084517>

УДК 376.37

Мазур Е.Н.

Мазур Елена Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет, Россия, 164524, г. Северодвинск, Торцева, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

Особенности сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня

Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение особенностей сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Для определения уровня произвольной саморегуляции использовали методику конструирования. Для исследования сформированности критериев произвольной саморегуляции применили методику «Графический диктант». В эксперименте принимали участие дети старшей группы и группы компенсирующей направленности. Особенности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений.

Ключевые слова: произвольная саморегуляция, дети старшего дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, группа компенсирующей направленности, трудности планирования, коррекция.

Mazur E. N.

Mazur Elena Nikolaevna, Ph.D. in Biological Sciences, Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University, Russia, 164524, Severodvinsk, Torzeva, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

Features of the formation of arbitrary self-regulation among the children of the late preschool age with general underdevelopment of speech of the third level

Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the features of the formation of arbitrary self-regulation among the children of the late preschool age with general underdevelopment of speech. The design technique was used to determine the level of arbitrary self-regulation. The Graphic dicta-

tion technique was used to study the formation of arbitrary self-regulation criteria. The experiment involved children of the senior group and the compensatory group. Features of arbitrary self-regulation among the children of the late preschool age with general underdevelopment of speech of the third level are significantly different from those of normally developing peers and require special corrective effects to compensate for disorders.

Key words: arbitrary self-regulation, children of the late preschool age, general underdevelopment of speech, compensatory group, difficulties of planning, correction.

В дошкольном возрасте формируется личностное новообразование этого возраста – произвольная регуляция поведения и деятельности, а так же способность к самоконтролю [3].

Проблема произвольной саморегуляции решается в многочисленных проявлениях ребенка: в формировании познавательных процессов, в становлении мотивационной сферы, моторики и культуры организации действий. В своих трудах Л.С. Выготский указал важность определения этапов развития произвольности. Актуальной задачей она остается и сегодня [2].

Изучая разработанность проблемы, следует отметить, что зарождение психологии саморегуляции началось в 50-60-м гг. 20 столетия и связано с именами Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.И. Моросановой. Отечественным психологом О.А. Конопкиным разработана теория осознанной регуляции произвольной деятельности, закономерностей и механизмов.

Большое влияние в этом вопросе оказали труды физиолога Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина. В их трудах сформулированы принципы понимания механизмов саморегуляции, связанные с функционированием динамических систем на основе обратных связей [1].

ФГОС дошкольного образования определяет целевые ориентиры дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из главных мест и включается в качестве важного компонента во все ориентиры. Предупреждение и коррекция речи у детей дошкольников служит для достижения целевых ориентиров ФГОС [4].

В дошкольном возрасте на фоне сформированной самооценки и само-

контроля возникает саморегуляция деятельности детей. Саморегуляция формируется в результате осознания правил, способов действия, если ребенок попадает в ситуацию, которая требует от него подробных объяснений своих действий, самостоятельного нахождения и исправления ошибки.

У дошкольников без непосредственного руководства взрослого отсутствует потребность в саморегуляции. Как правило, при общем недоразвитии речи у детей наблюдаются системные нарушения речи, такие как: звукопроизношение, нарушение фонематического слуха, нарушение слоговой структуры слова, малый словарный запас.

У детей с общим недоразвитием речи выявлен сниженный уровень развития предпосылок к учебной деятельности. Он характеризуется недостаточной мотивацией познавательных интересов, проблемами овладения общими способами решения задачи, несформированной самостоятельностью и отсутствием контроля за своими действиями.

У детей с нарушениями речи при формировании произвольной саморегуляции выделяются некоторые специфические особенности:

- трудности полноценного усвоения ребенком языковой информационной системы ведут к проблемам готовности к школьному обучению.

- недостаточная сформированность самоконтроля речи проявляется в сниженном уровне мотивации к вербальным видам деятельности, в недостаточности анализа, в несовершенстве итогового контроля и планирования.

Развитие у ребенка старшего дошкольного возраста произвольности служит главным показателем готовности к школе. Если у ребенка недостаточно сформирована саморегуляция, возникают сложности включения в образовательный процесс, что при нормальном уровне интеллектуального развития приводит к отставанию в освоении школьной программы. Поэтому развитию саморегуляции должно уделяться внимание [4].

Проведение исследований в области формирования произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста является актуальным, поскольку для успешной учебной деятельности ребенку необходимы данные умения и так же связано с увеличением количества детей с нарушениями речи.

Целью эксперимента являлось изучение особенностей произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня. Исследование проводилось в МБДОУ №1 «Золотой петушок» комбинированного вида» г. Северодвинска в старшей группе и группе компенсирующей направленности.

Для реализации поставленной цели мы использовали следующие методики: 1) проективная методика конструирования из строительного материала; 2) диагностическая методика «Графический диктант». Эти методики позволяют наиболее полно охватить все компоненты процесса формирования произвольной саморегуляции.

Определение уровня сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием и детей с общим недоразвитием речи (ОНР) проводилось на основе таких критериев как принятие поставленной задачи; правильность самостоятельного продолжения узора и другие, связанные с пониманием инструкции.

В качестве стимульного материала каждому ребёнку предлагается набор строительного материала, необходимый

для сложной постройки, что соответствует программным требованиям. Количество и разнообразие материала строго не фиксировано, определяется экспериментатором. В нашем эксперименте использован следующий строительный материал: 24 бруска (16 длинных и 8 средней длины), 8 кирпичиков, 12 пластин (6 тонких и 6 толстых), 6 крыш (2 большие и 4 маленькие), 4 цилиндра маленького размера, 2 арки. Инструкция: Ребёнку дается задание создать постройку по собственному замыслу. Перед работой задаются уточняющие вопросы: «Что ты будешь строить? Как ты это будешь делать, расскажи».

На основе качественных характеристик деятельности были выделены четыре уровня сформированности произвольной саморегуляции.

1. Высокий уровень произвольной саморегуляции характеризуется тем, что при анализе выделены существенные условия предстоящей деятельности в предъявленной ситуации, при дальнейшем планировании они удерживаются в памяти. Организация пространства, установление взаимного расположения элементов и частей предметов происходит в соответствии с определенной логикой. Своевременный отбор всех необходимых деталей. Четкость структуры образа сохраняется на всем этапе конструирования. Цель выдвигается самостоятельно, удерживается на протяжении всего задания. Программа действий соответствует цели. Словесная инструкция усвоена. Для постройки используются нестандартные детали, и получается сложная, интересная постройка. Интерес сохраняется на протяжении всего задания. Внешение корректив в условиях при обнаружении ошибки всегда и сразу производится. Ребенок самостоятельно определяет параметры контроля без опоры на наглядный материал. Не прибегает к помощи взрослого, работает самостоятельно. Не отвлекается на посторонние раздражители.

2. Средний уровень произвольной саморегуляции характеризуется тем, что при анализе выделены существенные

условия предстоящей деятельности в предъявленной ситуации, но при дальнейшем планировании они не всегда удерживаются в памяти. Организация пространства, установление взаимного расположения элементов и частей предметов происходит в соответствии с определенной логикой, но при их дальнейшей корректировке. Отбор всех необходимых деталей производится с их дальнейшей корректировкой. Четкость структуры образа не всегда остается неизменной. Цель выдвигается самостоятельно, удерживается на протяжении всего задания. Программа действий соответствует цели. Планирование отбора материалов производится при помощи взрослого, но логичность действий прослеживается не у всех детей. Сопоставление деталей происходит поочередно: от крупных к более мелким, но нарушено умение отбирать необходимые действия и устанавливать их в правильной последовательности. Словесная инструкция усвоена. Для постройки используются детали различной конфигурации, что приводит в результате к постройке достаточно сложной постройки. Интерес сохраняется на протяжении всего задания, но при этом отмечаются моменты отвлечения на посторонние шумы. Внесение корректив в условиях при обнаружении ошибки производится не всегда. Ребенок прибегает к помощи взрослого при определении параметров контроля без опоры на наглядный материал. Ребенок прибегает к помощи взрослого, самостоятельная работа затруднена.

3. Ниже среднего уровень произвольной саморегуляции характеризуется тем, что ребенок без помощи взрослого не выделяет существенных условий предстоящей деятельности, при дальнейшем планировании они не всегда удерживаются в памяти. Организация пространства, установление взаимного расположения элементов и частей предметов происходит в соответствии с определенной логикой, но при их дальнейшей корректировке. Отбор всех необходимых деталей производится исключительно с их дальнейшей корректировкой. Четкость структуры образа ча-

сто изменяется. Программа действий часто ошибочная. Планирование отбора материалов производится исключительно при помощи взрослого, но логичность действий прослеживается не у всех детей. Сопоставление деталей происходит хаотично: от крупных к более мелким, и наоборот, при этом нарушено умение отбирать необходимые действия и устанавливать их в правильной последовательности. Ребенок принимает устную инструкцию, но, не дослушивая ее до конца, приступает к выполнению задания. Для постройки используется минимальное количество стандартных деталей и получается простая постройка. Поспешность исполнительской деятельности приводит к тому, что постройка совпадает с замыслом. Внесение корректив в условиях при обнаружении ошибки не производится. Ребенок не может самостоятельно определить параметры контроля без опоры на наглядный материал. Часто отвлекается на посторонние раздражители.

4. Низкий уровень произвольной саморегуляции характеризуется тем, что ребенок не выделяет существенных условий предстоящей деятельности, при дальнейшем планировании они не удерживаются в памяти. Организация пространства, установление взаимного расположения элементов не учитывается ребенком. Цель часто не соответствует условиям предложенной ситуации. Отбор всех необходимых деталей производится исключительно с их дальнейшей корректировкой. Четкость структуры образа всегда не соответствует первоначально заданному образу. Программа действий часто ошибочная. Планирование отбора материалов производится исключительно при помощи взрослого, последовательность шагов не логична. Сопоставление деталей происходит хаотично: от крупных к более мелким, и, наоборот, при этом нарушено умение отбирать необходимые действия и устанавливать их в правильной последовательности. Ребенок принимает устную инструкцию, но, не дослушивая ее до конца, приступает к выполнению задания. Для

постройки используется минимальное количество стандартных деталей и получается простая постройка. Поспешность исполнительской деятельности приводит к тому, что постройка не совпадает с замыслом. Внесение корректив не производится, ошибки не замечаются. Ребенок не может

самостоятельно определить параметры контроля без опоры на наглядный материал. Часто отвлекается на посторонние раздражители. В исключительном случае, работа не доводится до конца. По итогам эксперимента были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение результатов детей с общим недоразвитием речи и их сверстников по методике конструирования.

Уровень произвольной саморегуляции	Норма, %	Дети с общим недоразвитием речи, %
Высокий	20	0
Средний	80	70
Ниже среднего	0	30
Низкий	0	0

Большинство детей из группы детей с нормальным речевым развитием, а именно 80%, имеют средний уровень сформированности компонентов произвольной саморегуляции.

Во время наблюдения за детьми с общим недоразвитием речи выявлено, что больше половины детей, а именно 70%, имеет средний уровень сформированности произвольной саморегуляции.

30% детей из группы компенсирующей направленности имеет уровень ниже среднего по сформированности компонентов произвольной саморегуляции, по проведенной методике конструирования. Этот уровень описывается следующими характеристиками.

Анализ условий характеризуется тем, что ребенок не способен выделяет существенные условия предстоящей деятельности в предъявленной ситуации. Проводит отбор необходимых деталей исключительно в процессе конструирования. Для постройки используется минимальное количество стандартных деталей и получается простая постройка. Ребенок не организует и не подготавливает пространство перед работой. Четкость структуры образа не всегда остается неизменной. Цель ребенок выдвигает самостоятельно и удерживает на протяжении всего задания, что соответствует предложенным условиям. Программа действий соответствует цели. Пла-

нирование отбора материалов всегда производится при помощи взрослого, но логичность действий прослеживается не у всех детей. Ребенок не способен самостоятельно отбирать необходимые действия и устанавливать их в правильной последовательности. Наташа Р. так и не смогла установить действия в правильной последовательности. Сопоставление деталей происходило не поочередно, в результате постройка ломалась. Не прикладывая дополнительных усилий, у ребенка получилось простое сооружение.

Самоконтроль осуществляется исключительно при помощи взрослого. Ребенок принимает устную инструкцию, но, не дослушивая ее до конца, приступает к выполнению задания. Интерес к постройке до конца занятия часто теряется. Поспешность исполнительской деятельности приводит к тому, что постройка не всегда совпадает с замыслом. Внесение корректив в условиях при обнаружении ошибки не производится. Ребенок не может самостоятельно определить параметры контроля без опоры на наглядный материал. Часто отвлекается на посторонние раздражители. В исключительном случае, работа не была доведена до конца. Ребенок мог сразу приступить к заданию, но полагался исключительно на помощь и подсказки. Допускал при постройке дома существенные ошибки, но не видел их.

Анализ результатов позволил выделить такие компоненты как целеполагание и анализ условий предстоящей деятельности. Дети успешно справляются с этими этапами. Все дети могут озвучить цель, хотя, у некоторых, возникли трудности зафиксировать ее в памяти. Стоит заметить, что у детей с нормальным речевым развитием данные компоненты так же хорошо сформированы. Трудности абсолютно у всех детей с нарушениями речи возникают в процессе конструирования на этапе планирования. Сложности в планировании отбора материала, приводят к тому, что теряется последовательность, ло-

гичность действий. Самые низкие результаты были зафиксированы на этапе самоконтроля. Дети не способны к самостоятельной деятельности, прибегают к помощи взрослого, допускают ошибки и не корректируют их. В некоторых случаях пропадает заинтересованность в завершении строительства и задание не выполняется.

Для изучения умения внимательно слушать и точно действовать по образцу мы провели методику «Графический диктант». По итогам эксперимента были получены следующие результаты, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Соотношение результатов нормы и детей с общим недоразвитием речи по методике «Графический диктант».

Уровень сформированности произвольной саморегуляции	Норма, %	Дети с общим недоразвитием речи, %
Высокий	70	0
Средний	30	30
Низкий	0	70

Высокий уровень выполнения данной методики продемонстрировали 70% детей с нормальным речевым развитием. Все узоры, не считая тренировочного, в целом соответствуют диктуемому. Дети не отвлекаются на посторонние раздражители.

Средний уровень из группы детей с нормальным речевым развитием продемонстрировали 30% учащихся. Все узоры частично соответствуют диктуемому, но содержат ошибки или один узор сделан безошибочно, а второй не соответствует диктуемому. При этом дети хорошо воспринимают указания взрослого, внимательно слушают его инструкцию, но в процессе выполнения самостоятельной работы отвлекаются на посторонние шумы и других детей. Из группы детей с общим недоразвитием речи 3 уровня средний уровень выполнения данной методики продемонстрировали 30% учащихся.

Больше половины детей, а именно 70%, выполнили менее половины заданий и показали низкий уровень развития про-

извольной саморегуляции. Дети совершали ошибки в составлении узоров, как по описанию, так и в их самостоятельном продолжении. Имеются дети, которые не смогли самостоятельно продолжить составление узоров. Второй узор не соответствует образцу. Не смотря на это, тренировочный узор выполнен безошибочно. Несколько детей допустили ошибки в узорах по описанию. Второй узор ни у кого из них не соответствует образцу.

Таким образом, по результатам всех методик можно сделать вывод, что для произвольной саморегуляции детей с ОНР присущи следующие особенности: затруднено понимание и принятие устной инструкции; испытывают трудности планирования предстоящей деятельности, не могут самостоятельно отобрать необходимый материал и продумать стратегию; самоконтроль осуществляется исключительно при помощи взрослого, на всех этапах, дети не замечают своих ошибок, и, соответственно, не стремятся их исправить; дети не определяют параметры контроля без

опоры на наглядный материал; свойственная повышенная отвлекаемость, поспешность не позволяет им сосредоточиться на постройке, в результате чего продукт их деятельности оказывается простым, а иногда, не завершённым; слабая ориентировка в учебной ситуации. Показатели по всем методикам у детей с общим недоразвитием речи смещены в сторону более низких ре-

зультатов и отличаются вышеуказанным своеобразием.

Таким образом, результаты исследования позволяют нам сделать вывод о том, что с детьми с общим недоразвитием речи 3 уровня необходимо проводить коррекционно-развивающую работу по формированию произвольной саморегуляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Культурно - историческая психология 2015. Т. 11. № 3. С. 64—74 doi: 10.17759/chp.2015110306 ISSN: 18165435 (печатный) ISSN: 22248935 (online) © 2015 ГБОУ ВПО МГППУ.
2. Осницкий А.К. Психологические механизмы самостоятельности / А.К. Осницкий. – М., Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2010. – 232 с.
3. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / Д.Б. Эльконина ; ред.-сост. В. Д. Эльконин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 383 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155//Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html> (дата обращения 01.05.2020)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kul'turno - istoricheskaja psihologija 2015. T. 11. № 3. S. 64—74 doi: 10.17759/chp.2015110306 ISSN: 18165435 (pechatnyj) ISSN: 22248935 (online) © 2015 GBOU VPO MGPPU.
2. Osnickij A.K. Psihologicheskie mehanizmy samostojatel'nosti / A.K. Osnickij. – M., Obninsk: IG–SOCIN, 2010. – 232 s.
3. Jel'konin D.B. Detskaja psihologija: uchebnoe posobie dlja studentov uchrezhdenij vysshego professional'nogo obrazovanija / D.B. Jel'konina ; red.-sost. V. D. Jel'konin. - 6-e izd., ster. – M.: Akademiya, 2011. – 383 s.
4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart doshkol'nogo obrazovanija, utverzhdjon prikazom Ministerstva obrazovanija i nauki RF ot 17.10.2013 g. №1155//Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html> (data obrashhenija 01.05.2020)

Поступила в редакцию 15.06.2021.

Принята к публикации 18.06.2021.

Для цитирования:

Мазур Е.Н. Особенности сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 115-121. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Mazur.pdf>